

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ НАНОТЕХНОЛОГИИ.

Борисова Валентина Александровна, преподаватель-соискатель кафедры неорганической химии, Наманганский государственный университет

Сатаров Александр Хашимович, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, Наманганский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843676>

Аннотация: Нано- и молекулярные технологии – новые, очень мало исследованные дисциплины. Тем не менее, проводимые исследования уже дают практические результаты. Нанотехнологии используются в различных сферах, включая окружающую среду и экологию. Широкий общественный резонанс на сегодня имеют так называемые «зеленые нанотехнологии», которые более экологичны и минимизируют риски для окружающей среды и здоровья человека. Необходимо через постановку экологических задач развить у студентов познавательный интерес к изучению нанотехнологий, сделать так, чтобы учащиеся понимали практическую значимость нанотехнологии, ее связь с повседневной жизнью и окружающей средой. Они должны убедиться в возможности нахождения посредством нанотехнологии ответов на другие «почему» из сферы своих жизненных и производственных интересов.

Ключевые слова: нанотехнология, наноэкология, «зеленые нанотехнологии», наноэкология, экологическое образование, экологичекая культура, познавательный интерес.

Annotatsiya: Nano- va molekulyar texnologiyalar yangi, juda kam o'rganilgan fanlardir. Biroq, olib borilayotgan izlanishlar allaqachon amaliy natijalarni bermoqda. Nanotexnologiya turli sohalarda, jumladan, atrof-muhit va ekologiyada qo'llaniladi. Bugungi kunda “yashil nanotexnologiyalar” deb ataladigan ekologik toza va atrof-muhit va inson salomatligi uchun xavflarni minimallashtirishga keng jamoatchilik e'tibor qaratilmoqda. Ekologik muammolarni belgilash orqali talabalarning

nanotexnologiyani o'rganishga bo'lgan kognitiv qiziqishini rivojlantirish, talabalarning nanotexnologiyaning amaliy ahamiyatini, uning kundalik hayot va atrof-muhit bilan bog'liqligini tushunishlarini ta'minlash kerak. Ular nanotexnologiyalar orqali o'z hayotlari va ishlab chiqarish qiziqishlari doirasidan boshqa "nima uchun"ga javob topish imkoniyatiga ishonch hosil qilishlari kerak.

Kalit so'zlar: nanotexnologiya, nanoekologiya, "yashil nanotexnologiyalar", nanoekologiya, ekologik ta'lim, ekologik madaniyat, kognitiv qiziqish.

Abstract: Nano- and molecular technologies are new, very little researched disciplines. However, ongoing research is already yielding practical results. Nanotechnology is used in various fields, including the environment and ecology. Today, the so-called “green nanotechnologies”, which are more environmentally friendly and minimize risks to the environment and human health, have a wide public response. It is necessary, through setting environmental problems, to develop students' cognitive interest in the study of nanotechnology, to ensure that students understand the practical significance of nanotechnology, its connection with everyday life and the environment. They must be convinced of the possibility of finding answers to other “whys” from the sphere of their life and production interests through nanotechnology.

Key words: nanotechnology, nanoecology, “green nanotechnologies”, nanoecology, environmental education, environmental culture, cognitive interest.

Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно выделяется одна – проблема ухудшения качества среды обитания человека. Она носит глобальный характер и волнует людей всех стран.

Легкое, чисто технократическое отношение к природе, прямое экологическое невежество привели к ряду катастроф с необратимыми последствиями [1]. Факты чудовищного загрязнения очень красноречивы и горячо порицаются населением. Необходима кропотливая работа по изменению сознания человека в отношении природопользования. Система экологических

знаний должна обеспечить перелом в сознании людей, их миропонимании, отношений к природным богатствам. Экология стала знаменем современного этапа развития общечеловеческой культуры. Поэтому целью экологического образования становится формирование экологической культуры. В понятие экологической культуры включают знания и навыки, уровень нравственного и эстетического развития мировоззрения, способы и формы общения людей.

Стратегия природопользования, опиравшаяся на идею могущества человека над природой в эпоху научно-технической революции, долгое время казавшаяся незыблемой, на поверку оказалась всего лишь фарсом и предполагает большую работу по перестройке сознания людей, по его экологизации. Осознание данной ситуации способствовало постановке серьезнейших задач, как в практической области, так и в сфере фундаментальных научных исследований. Экологическими проблемами стали заниматься представители самых разных наук, причем не только естественных, но и гуманитарных. В связи с этим возникла потребность и в пропаганде экологических знаний о наночастицах, наноматериалах и нанотехнологиях.

В современно мире можно найти ряд практических примеров применения нанотехнологий и нанопродуктов, которые обеспечивают решение экологических проблем. Производство солнечных батарей, которые вырабатывают электроэнергию по конкурентноспособной цене. Исследователи продемонстрировали, что встраивание в полимер массива кремниевых нанопроводов приводит к тому, что солнечные батареи становятся более эффективными и менее дорогостоящими [2]. Увеличивается количество электроэнергии, производимой ветряными мельницами, при использовании углеродных нанотрубок для производства лопастей этих мельниц. Очистка наночастицами железа органических растворителей, загрязняющих грунтовые воды. Этот метод более эффективный и менее дорогостоящий, чем те, которые требуют, чтобы загрязненная вода откачивалась из-под земли [3]. Очистка разливов нефти и нефтепродуктов при помощи наносетки из вольфрамата меди,

которая активируется солнечным светом и может разрушать нефтяное пятно, оставляя только биоразлагаемые соединения. Этот уникальный катализатор не загрязняет воду и может работать в течении долгого времени [4]. Удаление летучих органических соединений из атмосферы при помощи пористого оксида марганца со встроенными наночастицами золота. Очистка воды от радиоактивных отходов, с использованием нановолокон титана. Наночистка воды – относительно новый процесс мембранной фильтрации, который применяют для очистки поверхностных и пресных подземных вод [5]. «Зеленые нанотехнологии» -это производство наноматериалов и продуктов не наносящих вреда окружающей среде, а также производство нанопродуктов, которые обеспечивают решение экологических проблем. Большое будущее у наноконструкций- которые могут помочь сэкономить топливо и уменьшить количество материалов используемых для производства транспортных средств.

Исследования в сфере нанотехнологий определены в числе приоритетных направлений развития науки и технологий Республики Узбекистан. Направление по развитию методов создания технологий и устройств на основе нанотехнологий также включено в перечень Государственных научно-технических программ прикладных исследований. Учеными Узбекистана используется опыт южной Кореи, которая изначально не обладала разработками в области нанотехнологий, но за короткий промежуток времени вошла в число мировых лидеров нанорынка. Например, институт химии и физики полимеров Академии наук Узбекистана разработал препарат «Узхитан», получаемый из куколки шелковичного червя. Это экологически чистая и эффективная продукция используется для обработки семян, в результате чего в несколько раз повышается их всхожесть, стойкость к вредителям и заболеваниям. Средство считается безвредным для окружающей среды. Полученные учеными лаборатории междисциплинарных технологий Института ядерной физики Академии наук РУз наноуглеродные материалы, используют в системах обеззараживания и химподготовки воды.

Исходя из данных нашего исследования, мы выносим на обсуждение следующие рекомендации:

1. В работе со студентами необходимо обратить внимание на технократические катастрофы в мире, которые вызваны неправильным использованием человечеством природных ресурсов.

2. В ходе занятий в студенческой аудитории необходимо развивать познавательный интерес к изучению случаев, когда применение нанотехнологий может помочь частично исправить нарушение баланса в природе.

3. Повышать интерес у студентов к вопросу о необходимости бережно относиться к природному богатству края - воде!

Литература:

1. Ташпулатова М., Джураева Д. Нанотехнологии – новое направление развития в промышленности Узбекистана //Молодой ученый. 2016 год. №8.6. стр 18-20.
2. “Нанотехнологии. Азбука для всех”. Сборник статей под редакцией Ю. Третьякова, М., Физматлит, 2007.
3. “Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника”. Сборник статей под редакцией П.П. Мальцева, М., Техносфера, 2006.
4. Андрюшин Е.А. “Сила нанотехнологий: наука & бизнес”, М., Фонд “Успехи физики”, 2007.
5. Кобаяси Н., Введение в Нанотехнологию, изд-во Бином, 2005.

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=d943SEljSNc>
2. <https://pandia.ru/text/77/185/10834.php>
3. <https://rolexforum.ru/himicheskie-aspekty-ekologii-ekologicheskie-aspekty-himii-elementov.html>

